

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

Зиновіва Ю. Ю.

Вчений секретар
Національний художній музей України
Старший науковий редактор ДНУ “Українська енциклопедія”

Сирінська О. А.

Молодший науковий співробітник
Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримської НАН України
Старший науковий редактор ДНУ “Українська енциклопедія”

ТИПИ ЦЕРКОВНИХ АРХІТЕКТУРНИХ ПАМ'ЯТОК КАВКАЗЬКОЇ АЛБАНІЇ

Наукові погляди істориків архітектури базуються переважно на концепціях історичної географії Кавказької Албанії [1, 3]. На думку вірменських вчених, територія Класичної Албанії в давнину і в часи раннього Середньовіччя простягалась тільки на лівому березі р. Кура і, відповідно до цих поглядів, територія теперішнього межиріччя Кури та Араксу належали Вірменії. І лише після 387 р. ця територія відійшла до Албанії, але етнічно, політично і культурно продовжувала вважатися східними областями Вірменії.

Прихильники старої грузинської традиції вважали західну частину лівобережжя р. Кура територією грузинів. На думку ж Д. Л. Мухелішвілі [2, 6], Грузії належали як лівий берег, так і західна частина, а в певні періоди і все правобережжя р. Кура. Щоправда, таку гіпотезу підтримують далеко не всі грузинські автори [3, 64] і щодо неї висловлюють певний скепсис.

Сучасні азербайджанські вчені у своїх дослідженнях надають перевагу цитуванню давніх авторів, яких у різних джерелах, дослідники називають вірменськими [3, 64] або албанськими чи агванськими [4, 290]. Територія Кавказької Албанії у I–VII ст. простягалась від Кавказьких гір на півночі, до р. Аракс на півдні, від Іберії на заході, до Каспійського моря на сході [5, 7].

На думку А. Ю. Кримського, Кавказька Албанія змінювала свої кордони від лівобережжя р. Кура (власне Албанського царства) у досасанідський період до лівого і правого берега у сасанідський період (III–VII ст.) і від Дербента на півночі до Грузії на півдні у арабський період (з VIII ст.) [5, 289-291].

Основними типами християнських храмів Кавказької Албанії є:

- 1) однефна базиліка [1, 35-82];
- 2) тринефна базиліка [1, 35-82];
- 3) купольні базиліки (на основі тринефної базиліки) [1, 35-82];
- 4) круглі купольні храми [1, 63-82];
- 5) хрестово-купольні храми [1, 63-82].

Поширення християнства на території давньої кавказької держави пов'язують із проповідницькою діяльністю учня святого апостола Фаддея Єліші (Єлісея) – I ст. н.е. Щоправда, офіційно державною релігією християнство у Кавказькій Албанії стало лише у IV ст. (313) під час правління царя Урнайра. Водночас археологічні знахідки підтверджують існування християнських громад з I ст. н.е.

Про історію прийняття християнства і про закладення однієї з найвідоміших пам'яток ранньохристиянської архітектури Кавказької Албанії повідомляє в своїй праці “Історія країни Алуанк” Мовсес Каланкатуци: “Учень же його, святий Єліша, повернувся до Єрусалима і розповів апостолам про жадане мучеництво його. Там, по навіюванню Святого Духа, Єлішу рукоположено [в єпископи] святим Яковом – братом Господнім, першим патріархом Єрусалима. Потім, узявши собі Схід, він з Єрусалима пішов до Персії, та, минаючи Вірменію, прийшов до мазкутів і став проповідувати у країні Чола. І в різних місцях вчив він багатьох, провіщаючи про спасіння. Звідти з трьома учнями він прибув у гавар Уті, до міста Сахарн, однак родичі їх, якісь безбожники, погналися за ними. Один з учнів його [потрапив їм до рук] і прийняв від них мученицьку смерть. А двоє інших залишили блаженного Єлішу і пішли за

гордовитими чоловіками-убивцями. Святий же єпископ прибув у Гіс, збудував там церкву і відслужив обідню. На цьому місці була заснована наша, Східного краю, церква. І стало [це місце] духовною столицею і місцем просвітництва жителів Сходу. Йдучи звідти [Єліша], проходив через невелику долину Зергуні, де було капище поган, і там він прийняв вінець мученика. І невідомо, хто здійснив ці злочинства. До спільної ями для засуджених до страти було кинуто і благородні останки його і засипані на довгий час в містечку Хоменк” [6].

На думку азербайджанських дослідників, цією церквою може бути храм у селищі Кіш (або Гіс), недалеко від Шекі (Азербайджан) [1, 42]. Храм святого Єлисея є купольною залогою з напівциркульною апсидою, що виділяється на сході. Археологічні розкопки, що проводилися в рамках спільного азербайджансько-норвезького проекту “Кіш” (2000), яким керували доктор Віляят Керімов із Бакинського інституту археології і етнографії та Дж. Бьєрнар Стурфієл, директор дослідницького центру Тура Хейєрдала в Айлсбері, показали, що храм було закладено на давній культовій ділянці, що зберігає матеріальні залишки епохи бронзи і раннього заліза [1, 44]. Думки щодо датування храму святого Єлисея в Кіші розходяться: на думку азербайджанської вченої Ф. Мамедової, храм було закладено у I–II ст. н.е. [1, 44]; натомість Дж. Бьєрнар Стурфієл в інтерв’ю азербайджанським ЗМІ вказував, що, вірогідно, церкву було збудовано у XIII–XIV ст., а сама будівля храму є характерною для цього регіону, зокрема багато подібних культових споруд можна знайти в Північній Сирії [7].

Та все ж в історії цієї пам’ятки відображено декілька типів церковних архітектурних пам’яток Кавказької Албанії: від близької до прямокутника будівлі без апсиди до купольного храму [1, 44].

Примітки

1. Мамедова Г. Г. Зодчество Кавказской Албании. – Баку : Чашыюглу, 2004. – 224 с.
2. Мухеллишвили Д. Л. Из исторической географии Восточной Грузии. – Тбилиси, 1986. – С. 6.
3. Гумба Г. Д. Кавказская Албания по “Ашхарацуйцу” Вардана Вардапета (XIII в.) // *Էրաբայր շիւսիրախախան Գիւղարբանիւնէրի* [Вестник общественных наук]. – 1986. – № 9. – Р. 64-73.
4. Крымский А. Е. Страницы из истории Северного или Кавказского Азербейджана (Классическая Албания) // Сборник статей в честь С. Ф. Ольденбурга. – Л., 1934. – С. 289-305.
5. Мамедова Ф. О некоторых вопросах исторической географии Албании I в. до н.э. – VIII в. // Историческая география Азербайджана. – Баку, 1987. – С. 7-46.
6. Мовсес Каланкатуаци. История страны Алуанк. – Ереван, Матенадаран, 1984 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [<http://www.vostlit.info/Texts/rus5/Kalank/frametext11.htm>].
7. Bjornar Storffell J., Ph.D. The Church in Kish. Carbon Dating Reveals its True Age // Azerbaijan International. – Spring 2003 (11.1). – P. 33-39.

Днепровский Н. В.

Действительный член Русского географического общества
Санкт-Петербург, Российская Федерация

КУЛЬТОВЫЙ КОМПЛЕКС НА ЗАПАДНОЙ ОКРАИНЕ ЭСКИ-КЕРМЕНА

Культовый комплекс возле так называемой “келейки” (или “пещеры № 51” по номенклатуре СМК) в литературе упомянут всего несколькими абзацами [10, 57, прим. 1; 7, 129, рис. 284-285]. В 1920-е гг. сотрудники СМК произвели здесь обмеры пещер (ил. 1), а в 1933–1936 гг. этот участок был расчищен экспедицией ГАИМК. Общий вид расчищенного в 1933–1936 гг. комплекса представлен на ил. 2 и 3, а его план и разрезы – на ил. 4 и 5.

В траншеях были обнаружены обломки штукатурки с росписью, кровельной черепицы и архитектурные фрагменты [3, 7-11]. Вскрыто пещерное сооружение в нижней части скалы [3, 6] (ил. 6). Согласно нашим обмерам 2011 г., оно имеет ширину 2,4 м и глубину 1,0 м. Рядом находится “пещера № 49” по номенклатуре СМК: “Вход в пещеру с Зап., без следов дверной коробки. В плане пещера – четырехугольная. В Южн. стене выбита полка на 1,5 м от пола.

Около Юго-Зап. угла находится каменное кольцо, довольно больших размеров – 0,5 м от пола. Остатки маленького каменного кольца находятся в той же стене на той же высоте.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Кісіль Іван Миколайович, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В.</i>	“Громові стріли” у системі язичницьких і християнських вірувань середньовічного населення Буковини	7
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металева іконка-підвіска з літописного Василева	8
<i>Івакін В. Г., Козюба В. К., Хамайко Н. В., Чміль Л. В.</i>	Територія Межигірського монастиря як археологічна пам'ятка	11
<i>Марков В. В.</i>	Церковь Иоанна Богослова XII в. в Смоленске. Новые археологические сведения	16
<i>Баюк В. Г.</i>	Розвідкові археологічні дослідження на території комплексу Волинської духовної семінарії у Луцьку	21
<i>Сергєєва М. С.</i>	Косторізне ремесло у післямонгольському та пізньосередньовічному Києві	26
<i>Чміль Л. В.</i>	Керамічний посуд другої половини XIII–XIX ст. з території Михайлівського Золотоверхого монастиря (дослідження 1997–1999 рр.)	29
<i>Оногда О. В.</i>	Гончарний посуд XIV – початку XVI ст. з розкопок на території старого Київського Арсеналу	31
<i>Козюба В. К.</i>	Дослідження 1909–1910 рр. храму XI ст. в митрополичому саду Софії Київської	34
<i>Сергєєва М. С. Івакін В. Г. Тараненко С. П.</i>	Рятівні археологічні дослідження київського Гостиного двору у 2013 р.	38
<i>Бібіков Д. В.</i>	Дружинні поховання Вишгорода: культурно-хронологічний аспект	41
<i>Мельник О. О.</i>	Цвинтар церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Києві	44

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Зиновієва Ю. Ю., Сирінська О. А.</i>	Типи церковних архітектурних пам'яток Кавказької Албанії	47
<i>Днепровский Н. В.</i>	Культовый комплекс на западной окраине Эски-Кермена	48
<i>Черевко І. А.</i>	Ділянка № 3 оборонної стіни навколо Ближніх і Дальніх печер: питання атрибуції, технічний стан, чинники деструкції та засоби попередження	59
<i>Котляренко І. В., Черевко І. А.</i>	Історико-архітектурне обґрунтування сучасного технічного стану церкви Спаса на Берестові	65
<i>Сенченко Н. М.</i>	Діяльність Св. Синоду із збереження церковних пам'яток (кінець XIX – початок XX ст.)	68

<i>Копил М. А.</i>	Підсумки дослідження пам'яток козацької доби в рамках підготовки каталогу-довідника по пам'ятках історії та культури, які пов'язані з історією українського козацтва	71
<i>Марченко І. Я.</i>	Забезпечення умов зберігання станкових художніх пам'яток у діючих культових спорудах за досвідом 30–80-х рр. ХХ ст.	74
<i>Пуцко В. Г.</i>	Іконостас Успенського собору Свінського монастиря	77
<i>Варивода А. Г.</i>	Деякі особливості українського євхаристичного богослов'я доби бароко в сюжетах літургійного гаптування ХVІІ–ХVІІІ ст.	81
<i>Шульц І. В.</i>	Мистецькі пам'ятки, пов'язані з іменем Тараса Шевченка, в колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	84
<i>Ткаченко Н. Г., Жам О. М.</i>	До історії формування колекції сакральних пам'яток Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини	87
<i>Приймич М. В.</i>	Інститут єпархіальних художників та розвиток образотворчого мистецтва Закарпаття ХІХ ст.	92
<i>Питателева Е. В.</i>	Художник Г. И. Попов и его живопись в алтаре Трапезной церкви	97
<i>Церква з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії</i>		
<i>Жиленко І. В.</i>	Тисячолітня культурна традиція Києво-Печерської лаври. Усні передання і умови їх побутування	100
<i>Никитенко М. М.</i>	До проблеми існування ісихастського богослов'я у ранньому Києво-Печерському монастирі (ХІ–ХІІІ ст.)	102
<i>Омельчук В. В.</i>	Правовий статус афонських монастирів	106
<i>Тригуб О. О.</i>	Чернігівський кафедральний Борисоглібський монастир у світлі історичних студій	109
<i>Климчук А. М.</i>	Польськомовні друки Києво-Печерської лаври	113
<i>Sharipova L.</i>	A saint or not a saint: a late 18 th c life of Peter Mohyla	115
<i>Ткачук В. А.</i>	Ієротопія в антими́нсах Київської православної та уніатської митрополії ХVІІ–ХVІІІ століття	119
<i>Альмес І. І.</i>	Даровизни книг до Крехівського монастиря у ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.	121
<i>Кукса Н. В.</i>	Суперечливі питання історії Свято-Іллінської церкви в Суботові: версія поховання Данила Виговського	125
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Анафема гетьмана Мазепи: ретроспектива і сьогодення	126
<i>Травкіна О. І.</i>	Воспомя радуйся тоя чудеса (до 330-річчя з часу виходу у світ книги Дмитрія Ростовського “Руно орошенное”)	129
<i>Петренко І. М.</i>	Шлюбно-сімейні відносини православних мирян ХVІІІ ст. на сторінках праць істориків дореволюційного періоду (ХІХ ст. – 1917 р.)	131
<i>Шульга Я. М.</i>	Речові дари прочан за київськими синодиками ХVІІІ ст.: символіка та молитовне значення	134
<i>Чирка Л. Г.</i>	Сковородинівська герменевтика	136

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Абрамова І. В., Нетудихаткін І. А.</i>	Літня резиденція київських митрополитів на Шулявці у XVIII – першій половині XIX ст.	139
<i>Крайня О. О., Лопухіна О. В.</i>	Питання соціально-антропологічних досліджень Больницького монастиря Києво-Печерської лаври	142
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Плани Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври як історичне джерело (за матеріалами ЦДІАК України)	146
<i>Ванжула О. М.</i>	Дослідження собору Різдва Богородиці в Козельці Імператорською археологічною комісією та Імператорським Московським археологічним товариством наприкінці XIX — на початку XX ст.	149
<i>Бартош А. Є.</i>	Відрядження ієромонахів Києво-Печерської лаври у духовно-санітарні загоны під час Першої світової війни (за матеріалами ЦДІАК України)	152
<i>Белоусова Т. К.</i>	Деякі аспекти просвітницької діяльності київського митрополита Арсенія (Москвина)	155
<i>Засць О. В.</i>	“Той мурує, той руйнує, той неситим оком...” (про бібліотеку митрополита Київського і Галицького Флавіана та роль у її зникненні П. П. Курінного)	158
<i>Онiпко Т. В., Онiпко Т. А.</i>	Сампсонiївська церква м. Полтави у радянські часи	161
<i>Савчук О. В.</i>	Життєвий шлях і церковна діяльність архієпископа Пантелеймона (Рудика)	164
<i>Наливайко А. Є.</i>	Схиархімандрит Феофан Рихлівський – великий подвижник, наставник та молитовник	167
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові матеріали про замах на президента Словацької республіки Йозефа Тісо в Києво-Печерській лаврі	169
<i>Веденеев Д. В.</i>	Руководитель антирелигиозного подразделения госбезопасности в Украине: к биографии полковника Виктора Сухонина	172
<i>Ковальова О. В.</i>	Православні монастирі Рівненської єпархії як центри духовності і культури сучасної України	175
<i>Львова О. Л.</i>	Права людини – реальність – християнський світогляд: повертаючись до справжніх цінностей	178
<i>Снігур С. А.</i>	Релігійний аспект економічної моралі	180

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

- АДСВ – Античная древность и средние века
АДУ – Археологічні дослідження в Україні
АМА – Античный мир и археология
Архів ЗО НСХУ – Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
АЮЗР – Архив Юго-Западной России
ВВ – Византийский временник
ВРК ЛННБ України – Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР – Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГАИМК – Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України – Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ – Государственный исторический музей, г. Москва
ЗНТШ – Записки Наукового Товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ – Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН – Институт истории материальной культуры Российской академии наук (Санкт-Петербург)
КЕВ – Киевские епархиальный ведомости
КРУБИКЗ – Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС – Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР – Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА – Лаврський альманах
ЛННБ України – Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР – Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ – Могилянські читання
НА ДІКЗ – Науковий архів Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку
НА ІА НАН України – Науковий архів Інституту археології НАН України
НБ НКПШЗ – Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
ПСЗРИ – Полное собрание законов Российской империи
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей
РГАДА – Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА – Российский государственный исторический архив
СА – Советская археология
СМК – Севастопольский музей краеведения
ТКДА – Труды Киевской духовной академии
УЖ – Український історичний журнал
ЦДАВО України – Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України у м. Києві
ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України у м. Львові
ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР – Чтения в Обществе истории и древностей российских
DOP – Dumbarton Oaks Papers

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 21,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 10

Ц448 **Церква – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали Дванадцяті Міжнародної наукової конференції (28 – 30 травня 2014 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2014. – 182 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014